

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo

Asociación de Pedagogos
de Cuba

Filial Santiago de Cuba

MsC. Dalila Figueroa Castellanos

Secundaria Básica “Alberto Fernández Montes de Oca”
Santiago de Cuba

<https://orcid.org/0009-0004-7370-1227>

dalila.figueroa@nauta.cu

Dra.C Doris Virgilio Licea Milán

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-2109-3416>

virgiliolm@uo.edu.cu

Dra.C Rosa Espinosa Rodríguez

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba

<https://orcid.org/0000-0002-8612-1262>

rosaer@uo.edu.cu

Cómo citar este texto:

Figueroa Castellanos, D., Licea Milán, D. V., Espinosa Rodríguez, R. (2025). Fundamentos que sustentan el tratamiento al problema racial en la educación cubana. *Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo, (REPE)*, 1(1), enero 2025. Pp. 48-58. Asociación de Pedagogos de Cuba, Filial Santiago de Cuba. URL disponible en: <https://zenodo.org/communities/cespe/REPE>

Recibido: junio 2024.

Aceptado: 28 de diciembre de 2024.

Publicado: enero 2025.

Indexada y catalogado por:

FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN EL TRATAMIENTO AL PROBLEMA RACIAL EN LA EDUCACIÓN CUBANA

FOUNDATIONS THAT SUPPORT THE TREATMENT OF THE RACIAL PROBLEM IN CUBAN EDUCATION

Dalila Figueroa Castellanos
Máster en Ciencias de la Educación.
Profesora de la Secundaria Básica “Alberto Fernández Montes de Oca”
<https://orcid.org/0009-0004-7370-1227>
dalila.figueroa@nauta.cu

Doris Virgilio Licea Milán
Doctora en Ciencias de la Educación
Docente e Investigadora de la Universidad de Oriente.
<https://orcid.org/0000-0002-2109-3416>
virgiliolm@uo.edu.cu

Rosa Espinosa Rodríguez
Doctora en Ciencias de la Educación
Docente e Investigadora de la Universidad de Oriente
<https://orcid.org/0000-0002-8612-1262>
rosaer@uo.edu.cu

Resumen

En Cuba, después del triunfo revolucionario de 1959 ganó fuerza la idea de que las inequidades raciales desaparecerían con las medidas de justicia social implementadas. Pero las desigualdades objetivas heredadas, la existencia de factores subjetivos, prejuicios y estereotipos raciales limitaron la igualdad real de acceso a las oportunidades abiertas. Para contrarrestar estas manifestaciones, es necesario crear alternativas viables desde la educación, esta investigación se propone determinar los fundamentos que sustentan el tratamiento al problema racial en la educación cubana actual y en particular en la secundaria básica.

Palabras clave: discriminación racial, fundamentos documentales, fundamentos históricos, fundamentos educativos

Abstract

In Cuba, after the revolutionary triumph of 1959, the idea that racial inequalities would disappear with the social justice measures implemented gained strength. But inherited objective inequalities, the existence of subjective factors, prejudices and racial stereotypes limited real equality of access to open opportunities. To counteract these manifestations, it is necessary to create viable alternatives from education. This research

aims to determine the foundations that support the treatment of the racial problem in current Cuban education and particularly in basic secondary school.

Keywords: racial discrimination, documental foundations, historical foundations, educational foundations.

Resumo

Resumo

Em Cuba, após o triunfo revolucionário de 1959, ganhou força a ideia de que as desigualdades raciais desapareceriam com as medidas de justiça social implementadas. Mas as desigualdades objectivas herdadas, a existência de factores subjectivos, os preconceitos e os estereótipos raciais limitaram a igualdade real de acesso às oportunidades abertas. Para contrariar estas manifestações, é necessário criar alternativas viáveis a partir da educação.

Palavras-chave: discriminação racial, fundamentos documentais, fundamentos históricos, fundamentos educacionais

Introducción

La problemática racial ocupa un lugar cada vez más relevante en los estudios sociales a escala mundial y particularmente en las sociedades más complejas en este sentido. En el caso de Cuba, después del triunfo revolucionario de 1959, ganó fuerza la idea de que las inequidades raciales desaparecerían con las medidas de justicia social desarrolladas por la Revolución, pero las desigualdades objetivas heredadas limitaron la igualdad real de acceso a las oportunidades abiertas en el proceso de construcción de la nueva sociedad. Por otro lado, persistía la existencia de factores subjetivos, prejuicios y estereotipos raciales reproducidos y transmitidos de generación en generación inclusive en condiciones diferentes.

Ante tales circunstancias se impone adoptar las alternativas necesarias para contrarrestar cualquiera de estas manifestaciones, en este caso se concreta desde la educación en secundaria básica y a través de la Historia de Cuba, propuesta que tiene entre sus bases teórico-metodológicas fundamentos documentales, históricos, de contextualización socio-históricos y los educativos; todos en su conjunto permiten un acercamiento a su tratamiento desde una concepción socio-histórico cultural que hace entendible la permanencia de estas manifestaciones y a la vez traza las pautas para su progresiva erradicación empleando como vía fundamental la educación.

En la literatura científica se aprecia una profundización acerca de la concepción didáctica en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia, en este sentido muchos autores tienen puntos comunes al considerar que la concepción didáctica constituye un sistema de ideas que posibilita explicar y representar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia a partir de los fundamentos epistemológicos de la ciencia. Además, se considera que toda concepción arriba a regularidades en el trabajo didáctico.

Se asume que la concepción didáctica propuesta se entiende como un sistema de componentes con su correspondiente conjunto de conceptos y relaciones que está orientada a organizar la incorporación de estos contenidos. Esta surge como respuesta a las deficiencias encontradas para su comprensión, de manera que se logre desarrollar, de forma distinta y superior, el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba

y está orientada a propiciar el desarrollo del pensamiento crítico-reflexivo y transformador de los adolescentes en los diferentes espacios socioeducativos, y a la vez desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de esta asignatura con la inclusión de la problemática racial como contenido sobre la base de lo sociocultural, al darle prioridad a la problematización y contextualización en el ámbito comunitario.

Para aportar posibles ideas que permitan esclarecer e incorporar un mayor enriquecimiento histórico cultural en los profesionales de la educación en secundaria básica se reflexiona sobre los retos que deben tenerse en cuenta para facilitar un accionar más efectivo en la formación integral del adolescente cubano, que pueda con el pleno conocimiento cultural y la historicidad del fenómeno racial enfrentar prejuicios y estereotipos y proyectarse solidariamente entre sus compañeros sin exclusión por razones del color de la piel, con lo cual estará aportando a esa máxima justicia social a la que aspira el modelo socialista cubano.

Metodología

En el proceso investigativo se tuvo en cuenta el empleo de métodos teóricos (Histórico lógico, Sistémico-estructural), empíricos (Observación, Encuesta) y matemáticos que permitieron cuantificar y verificar la factibilidad de la propuesta y su puesta en práctica en los adolescentes desde su formación integral. Esta nueva propuesta tiene, entre sus bases teórico-metodológicas, fundamentos documentales, históricos, además, de fundamentos socio-históricos y los educativos. Todo esto permite una concepción socio-histórico cultural para cumplir el objetivo de entender la permanencia de estas manifestaciones en la actualidad y asumir nuevas acciones para su progresiva erradicación a través de la educación de los jóvenes como la vía fundamental.

La concepción propuesta responde al interés social sobre el tratamiento al problema racial en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia de Cuba en relación interdisciplinaria con los contenidos socioculturales, particularmente lo relativo a problemas de racismo y sus manifestaciones que constituyen preocupaciones sociales. Se tiene en cuenta, de modo muy particular, para el desarrollo de la concepción, otro de los requisitos esenciales para lograr un aprendizaje desarrollador, en este caso la significatividad, dada por la integración de lo cognitivo con lo afectivo y su impacto en el desarrollo de la personalidad.

Referentes teórico y fundamentos de la investigación

Para adentrarse en el estudio y tratamiento de los problemas raciales en Cuba y hacerlo con pleno apego a las aspiraciones que deben cumplirse en las actuales condiciones de la educación se impone una rápida revisión de los fundamentos documentales más importantes que sirven para orientar a los profesionales en su labor educativa, en este sentido se cuenta con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el 4 que está dirigido a una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos con lo cual queda especificado la preocupación en los organismos internacionales porque no exista exclusión en la educación, cuestión que hoy en muchas partes del mundo poco se respeta y poco se hace para su efectividad.

En el orden nacional está contenido en la Constitución (Asamblea Nacional, 2019.37), pues en su Artículo 42 refiere: "Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel..." queda por tanto

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo (REPE)

51

Publicación Seriada Propiedad de la Asociación de Pedagogos de Cuba, Fialial Santiago de Cuba

Bajo el acompañamiento del CESPE Internacional

CC 4.0

definido hacia donde se debe concretar la educación de la juventud e incorpora en su texto otras razones que tampoco constituyen causas para la exclusión.

Con una intención bien definida (Comité Central PCC, 2021.69) en los Lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución para el período 2021-2026, en su número 91 refiere “Preservar y elevar los índices de calidad alcanzados en el proceso docente -educativo y en la formación de valores en niños adolescentes y jóvenes, a partir de una mejor integración con la familia...”, lo que significa continuar ampliando y mejorando la efectividad de la educación, con clara presencia de un proceso inclusivo que fortalezca lo mejor en el ser humano, su amor por la patria y por la paz, alejados del egoísmo y de las acciones negativas que solo potencian los antivalores.

Con un contenido muy ajustado a la realidad existe el diseño del eje estratégico Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social en el cual se participa desde el Programa Nacional contra el racismo y la discriminación racial desde noviembre de 2019, el cual ha venido definiendo proyecciones tanto teóricas como acciones prácticas, para enfrentar una problemática que mantiene presencia en manifestaciones diferentes que están en contraposición con los valores que defiende el modelo socialista cubano. Para una labor eficiente hay que tener en cuenta los factores históricos, económicos, estéticos, políticos, sociales, psicológicos y culturales que propician la presencia en la sociedad de prácticas de discriminación racial y a la vez potenciar las vías posibles para su eliminación.

Además los éxitos del programa también están en entender la existencia de factores subjetivos que hacen notar una insuficiente toma de conciencia acerca del arrastre de prejuicios y percepciones distorsionadas sobre el verdadero perfil del etnos-nación cubano, así como la comprensión de la necesaria integración de los organismos e instituciones responsabilizados con la educación en la formación e irradiación de la cultura antirracista con un rechazo a las manifestaciones de discriminación racial (De la Hoz, 2021).

El problema racial en Cuba y sus efectos han impactado muy fuertemente en la sociedad durante diferentes períodos históricos, en consecuencia, el dominio de los fundamentos históricos que sustentan la necesidad de un estudio de este tipo para que el mismo se pueda entender en el presente y a la vez proyectar su estadio futuro constituyen claves para la labor educativa.

Aunque no es objetivo de esta ponencia realizar una historia del fenómeno racial, tampoco es posible pasar por alto las condiciones en que fueron sometidos los esclavos traídos del África. Estos grupos que formaban parte de diferentes pueblos africanos, tienen en común la huella que dejaron en la historia, quienes opusieron fuerte resistencia no sólo al régimen de trabajo forzado, sino también al de valores y creencias que el blanco trataba de imponerles, en este proceso.

Tanto su fortaleza física como cultural, fue afirmando el folclore africano que se ha conservado fundamentalmente en las supervivencias religiosas, practicadas por las masas afroamericanas (santería, el vudú y el candomblé), fue un código moral que ordenó la vida de sus adeptos, sirviendo de paliativo en momentos de dificultad, punto de unión y de identidad.

El fenómeno de su explotación en tierras americanas, llevó a que los opresores buscaran fundamentos para justificar esa cruel explotación, en consecuencia, se hace necesario esclarecer algunas categorías que están presentes cuando se realizan estudios relacionados con esa práctica excluyente, raza y racismo son conceptos que se complementan, en tanto el segundo como ideología utiliza a la primera como elemento diferenciador, como mecanismo de exclusión y dominación. Las razas como criterio de clasificación y

construcción social existen, no pueden negarse, por lo que el racismo como mal social existirá por algún tiempo, pues conviene a ciertos sectores en el mundo (Manzano, M. 2020).

Desde los propios orígenes, el surgimiento de la nacionalidad y la nación no se puede separar al negro, pues está sumamente involucrado por las circunstancias en las que tiene que sobrevivir; sin embargo, el tratamiento al negro en la historia ha tenido serias insuficiencias. La identidad, sobre todo la del negro, ha sido siempre una identidad muy agredida, que ha tenido que abrirse paso por un camino minado por la discriminación y el no reconocimiento por sobre el recae, además de la pobreza el color de su piel, por eso es tan difícil sacarlo de la pobreza y más difícil crear las condiciones para que no sea discriminado (Morales, E. 2008).

Además, en la propia historia escrita muy poco se ha analizado sobre la historia social del negro, lo que no solo lo afecta a él, sino que en definitiva afecta también a toda la sociedad cubana que debe insistir en lograr una visión más integral de su proceso histórico.

Si esto ocurre en la historia escrita, más exclusión ha experimentado la oralidad como variante para complementar los estudios socio-históricos culturales, por cuanto mediante esta se ha transmitido siempre el carácter contestatario, de cimarrón permanente, de los sectores más oprimidos de nuestra sociedad, y si se le hiciera más caso tendría que hacerse entonces otra lectura de la historia; pues es conocido que la historia en el espacio universal la han escrito los vencedores; sin embargo la oralidad funciona como contracorriente y en ella hay otra lectura de los acontecimientos históricos, es por ello tan importante que se tenga en cuenta en este país las oralidades afrocubanas (Martínez F. 2008)

La problemática racial ocupa un lugar cada vez más relevante en los estudios sociales a escala mundial. Desde estas perspectivas la historia es una ciencia social y humana que aparece como instrumento de transformación del presente, contenida en la teoría marxista, que defiende la historia como un proceso continuo, en el cual el conocimiento de los factores y regularidades históricas que intervienen en dicho proceso deja en mejores condiciones a los protagonistas para intervenir en la construcción del futuro, desde el presente. La historia va acumulando hechos y acontecimientos que terminan por identificar a los pueblos. Las guerras de independencia, los descubrimientos científicos, los triunfos o fracasos en el deporte, el arte, entre otros acontecimientos, el comportamiento de las clases y los grupos sociales quedan en el transcurso del tiempo, en la literatura, en las esculturas, en la arquitectura, en las efemérides, en los nombres de las calles y de las plazas. La calidad y cantidad de libros, la imagen arquitectónica de la ciudad, las características de las plazas y parques, el tratamiento que se da a la naturaleza, aspectos tal vez de carácter externo pero que responden a puntos de vista sobre la vida y el tratamiento que se define a los más oprimidos, también van haciendo historia y forman parte de la identidad social, que ciertamente en muchas ocasiones impera la injusticia y las leyes de los opresores.

El tratamiento que se le venía dando al negro durante la república con presencia de racismo y de violencia, observó un cambio sustancial con el triunfo de la Revolución, la necesaria unidad nacional y la solución de esta problemática llevó a eliminar todo vestigio de tratamiento desigual a grupos sociales por el género, su riqueza o su color de la piel.

La Revolución naciente en este último aspecto se planteó erradicar las diferencias y el propio sentimiento racista de muchos ciudadanos, que había sido favorecido en el tiempo por las políticas discriminatorias de gobiernos anteriores; esta intención no ha faltado después del triunfo revolucionario, ganó fuerza la idea de

que las inequidades raciales desaparecerían con las medidas de justicia social desarrolladas por la Revolución, pero las desigualdades objetivas heredadas limitaron la igualdad real de acceso a las oportunidades abiertas en el proceso de construcción de la nueva sociedad.

Por otro lado persistía la existencia de factores subjetivos, prejuicios y estereotipos raciales reproducidos y transmitidos de generación en generación inclusive en condiciones diferentes, los esfuerzos que se vienen realizando ha llevado a la búsqueda de procedimientos, transformaciones, alternativas y otras maneras para borrar estas reminiscencias del pasado, siendo la labor educativa un esfuerzo hacia el fortalecimiento y la coherencia de la cultura, como vía para mantener la identidad de los pueblos las particularidades y diversidades, la idiosincrasia de la personalidad de cada sujeto y de cada sociedad; sin embargo no todo ha marchado como se aspiraba, por lo que ha sido preciso la intervención con nuevas políticas públicas.

Por lo tanto, el fenómeno real no había desaparecido; aunque no afloraba de forma sistemática en el quehacer sociocultural; sin embargo, la compleja situación enfrentada desde la última década del siglo XX con serias limitaciones en las condiciones materiales de vida conllevó a manifestarse tendencias discriminatorias asociadas al color de la piel, unas reconocidas y otras un poco escondidas las cuales ponían en peligro esa unidad que había garantizado importantes avances sociales.

En el contexto antes descrito aparecían manifestaciones que no dejaban dudas a la persistencia de prejuicios, estereotipos y mitos raciales negativos, que eran empleados por los enemigos para cuestionar al Estado cubano.

Desde estas perspectivas se ha considerado que los conocimientos adquiridos sobre este tema y expresados en eventos y publicaciones puedan llegar a ser la guía de las instituciones y de las prácticas de Estado para escolarizar e instruir a la población, para divulgar, para entretener educando, para gobernar mejor. Pues el antirracismo debe ganar fuerzas y radicalizarse, y al mismo tiempo inscribirse una vez más en la batalla de Cuba, porque el racismo es una naturalización de la desigualdad entre las personas que oculta su matriz social y en consecuencia la lucha por la defensa y profundización del socialismo en Cuba está obligada a ser antirracista (Martínez, F. 2017)

El ejemplo más connotado de racismo y de crueldad en el tratamiento a negros y mestizos durante la etapa neocolonial está en el baño de sangre que significó la represión contra los independientes de color, con una profundización histórica de esos acontecimientos se puede ayudar a recuperar la memoria histórica de una etapa de lucha, desde esas perspectivas exaltar a los humildes de todos los colores que han dado hasta su vida por la justicia, sin pedir nada a cambio y entre ellos un alto precio lo pagaron los negros.

Ante tales fundamentos históricos es preciso que las direcciones educacionales se propongan lograr que la secundaria básica se transforme hasta sus raíces, tomando como paradigma esencial todo el legado histórico de nuestros héroes y mártires. Ahora, la Historia de Cuba es una fuente inagotable de valores que deben y pueden ser transmitidos, en este sentido en la Revolución se unen los valores patrióticos y los que aporta el socialismo (Castro, F. 1992).

En estas valoraciones que tiene como finalidad enfrentar un proceso educativo con la intención de promover el tratamiento a las manifestaciones de discriminación racial, es muy importante significar los fundamentos de contextualización socio-históricos, que contribuirán a entender cómo en situaciones determinadas pueden resurgir prejuicios heredados del pasado de explotación en ciertos sectores sociales vinculados a intereses diversos e incluso practicar ciertas manifestaciones sin tener conciencia de ello.

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo (REPE)

Publicación Seriada Propiedad de la Asociación de Pedagogos de Cuba, Fialial Santiago de Cuba

Bajo el acompañamiento del CESPE Internacional

54

CC 4.0

Diagnósticos realizados por diferentes vías, instituciones e investigaciones aportan elementos suficientes para concluir que es una temática poco tratada de manera integral y que más bien en diferentes momentos se ha soslayado y muchos ni siquiera comparten que sea un problema actual, estos comportamientos debilitan la cultura, la identidad nacional. Se precisa entonces enfrentar la realidad, no hacer concesiones ante las manifestaciones de discriminación racial, cerrar el camino a los prejuicios y a los estereotipos y en consecuencia avanzar como lo tiene proyectado el modelo social socialista con una inclusión que no admite diferencias por el color de la piel.

Hoy existe en buena parte del mundo tendencias que asustan por recordar lo que ha vivido la humanidad en situaciones tan deshumanizadas como fue el problema racial durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Este proceso también se ha venido presentando en partes del continente americano, pues resultaría muy fácil para la región si este proceso fuera lineal, solo en el sentido de contribuir al fortalecimiento de lazos de hermandad entre los pueblos y gobiernos; pero la realidad no es así, es compleja, contradictoria, como lo es el propio hombre.

Será vital para los propósitos que se persiguen en la región tener meridiana claridad de los factores, procesos, fenómenos, ideologías e individuos que se presentan con sus influencias y acciones negativas incidiendo objetiva y subjetivamente en el comportamiento de las colectividades levantando contradicciones, promoviendo el olvido de la historia, potenciando la cultura que viene del exterior, borrando tradiciones y si es preciso reduciendo a sus hermanos a seres violentos, portadores de antivalores, que debilitan la identidad cultural en la región y hacen revivir manifestaciones de discriminación racial, que en ocasiones esperan parapetadas a que se presenten contextos socio-históricos y culturales propicios para levantar sus prejuicios de manera violenta en muchos casos.

Para enfrentar ciertas manifestaciones de discriminación racial en Cuba se cuenta con valiosos trabajos que van desde tesis de grados, maestrías, artículos, proyectos investigativos, libros que abordan la temática e incluso como se mencionó en la primera dimensión hasta una política diseñada por científicos y personas culturalmente preparadas y dirigida por la máxima dirección del país que se concreta en el Programa Nacional contra el racismo y la discriminación racial, que viene ejecutando acciones sumamente interesantes por su integralidad y alcance.

Con relación a los fundamentos educativos es preciso significar que son amplios y amparan la labor de los profesionales de la educación en secundaria básica, existe, además, la comprensión claramente expresada por directivos del país y del Sistema Nacional de Educación que hay que realizar cambios en la manera de ejecutar el proceso docente educativo lo que es favorecido, por la existencia de diversas alternativas transformadoras dentro de los currículos de los diferentes subsistemas con inclusión de la universidad y particularmente en la secundaria básica, desde la cual la autora principal de esta ponencia realiza acciones profesionales educativas integrales para mejorar la inclusión en este nivel.

Es necesario reconocer que todavía persisten insuficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de muchas asignaturas y en particular desde la Historia de Cuba, específicamente al abordar la problemática racial desde edades tempranas, tales como la no concepción del tratamiento de la asignatura desde un enfoque integrador en el cual se busque un espacio para analizar el contenido relacionado con esta temática a través de la visita a sitios del patrimonio histórico-cultural; la presencia de testimonios orales en las clases

vinculadas a hechos donde tuvieron participación diferentes personalidades; la proyección de fragmentos de filmes, la historia local, la relación entre los compañeros de aula, entre otras variantes.

Para contribuir a alcanzar esa verdadera inclusión que aspira la sociedad cubana, para fomentar una posición antirracista que no admita la discriminación se le debe dar una intencionalidad al tratamiento del contenido histórico que permita esta interrelación y acercarlo un poco más a la localidad donde vive, a las características de su actuación y la trascendencia de sus ideas y de su conducta, partiendo de elementos concretos donde el estudiante pueda llegar a ejemplos de su vigencia en la actualidad e incorporar a su cotidianidad el compartir entre todos con las únicas diferencias que puedan surgir de sus aportes sociales en bien de la justicia y no por el color de su piel.

La complejidad y naturaleza de los problemas presentes en la educación cubana requieren de soluciones con un enfoque más integral y multifacético, que demandan de modificaciones curriculares, en particular una transformación en el funcionamiento de las instituciones y modalidades educativas en los diferentes niveles y tipos de educación, así como la remodelación de los planes y programas de estudio, con la clara intencionalidad de abordar el problema racial en toda su magnitud, mostrando todo lo que puede acontecer a su alrededor en este sentido y cómo incidir positivamente desde la escuela en la sociedad y en la familia. Estas transformaciones, entendidas como procesos sociales complejos, se acometen en el marco del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (SNE), que de forma general proporciona nuevas formas de llevar a cabo la educación, la concepción de proyecto educativo institucional y de grupo; la construcción del currículo institucional, la dirección pedagógica de un proceso educativo desarrollador, las diversas interrelaciones de los agentes y agencias educativas y las vías del trabajo metodológico y en red. Este perfeccionamiento incorpora transformaciones en los programas de estudio, libros de texto, orientaciones metodológicas y cuadernos de trabajo, este experimento tiene entre sus peculiaridades metodológicas, la utilización de un estilo de dirección flexible, democrático y con un enfoque participativo; lo que permite modelar en la práctica determinados procedimientos metodológicos, válidos para el quehacer de los colectivos pedagógicos y estructuras de dirección de los diferentes niveles en el cumplimiento de las altas exigencias de su encargo social. Pero aún se considera la existencia de insuficiencias en el tratamiento y puesta en práctica de comportamientos relacionados con la problemática racial como aspecto esencial para el logro de su formación integral y crear las bases en ese adolescente, de la Patria que soñó Martí, con todos y para el bien de todos.

Es la etapa de la adolescencia donde los jóvenes van forjando un carácter, una personalidad, donde se moldea al educando para prepararlo para la vida, es la etapa donde debe lograrse potenciar valores, cualidades, y crear una actitud ante la vida para que en su trayectoria estudiantil donde se irá relacionando en diferentes entornos pueda ir manifestando de manera general su identidad personal, y sea capaz de poner en práctica positivamente lo aprendido o fomentado sobre estos conocimientos y convertirse en defensor social de la identidad cultural cubana.

Ejemplos de algunas manifestaciones y prejuicios se constatan a la hora de formar grupos de estudio, de desarrollar actividades recreativas, existiendo burlas, así como incomprensiones de las familias de cualquier color de piel en cuanto a las relaciones de amistad o amorosas de sus hijos y en algunos docentes, los cuales poseen insuficiente preparación para conducir e instruir de forma adecuada a los educandos ante estas acciones inadecuadas.

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo (REPE)

Publicación Seriada Propiedad de la Asociación de Pedagogos de Cuba, Fialial Santiago de Cuba

Bajo el acompañamiento del CESPE Internacional

56

CC 4.0

Materiales y métodos

Para conocer el estado actual del problema se realizó una caracterización integral de los docentes de Historia y un grupo de adolescentes de la ESBU Alberto Fernández Montes de Oca.

La muestra seleccionada estuvo formada por 10 docentes, quienes tienen una formación heterogénea, pues coexisten especialistas de Historia y Ciencias Sociales, Marxismo-Leninismo e Historia, Educación Primaria, Profesores Generales Integrales y graduados de nivel medio en Historia y Cívica, estos últimos, estudiantes de la carrera en la universidad. En el claustro de docentes existe una diversa formación profesional y didáctica que influye en la pertinencia para lograr una caracterización integral del proceso de enseñanza aprendizaje de la Historia. Para ello, se tuvo en cuenta los criterios y concepciones comunes y divergentes que permitieron delimitar con mayor precisión las causas que limitan el desarrollo de la temática desde las clases.

En el caso de los adolescentes, se tomó como muestra el grupo escolar número 5, compuesto por 35 adolescentes, de ellos 18 hembras (51.42 %) y 17 varones (40.6 %). De manera específica, las mayores dificultades están dadas en las manifestaciones que muestran en relación con sus compañeros.

Análisis y discusión de resultados

Al aplicar los instrumentos de investigación, dígame encuestas, entrevistas, observación de clases y preparaciones metodológicas se obtuvieron significativos resultados por lo que se infiere que en la aplicación y desarrollo del tratamiento a la problemática racial de manera general, se manifiesta desconocimiento por parte de los educandos, expresan una definición pobre, aportan pocos elementos sobre hechos que marcaron positivamente a los héroes de la patria y como su actitud por encima de su color o posición social marcaron un hito en la defensa de la patria, así como expresarse respecto a sus compañeros.

Además, hay insuficiencias en el aprovechamiento de contenidos históricos para fomentar en ese adolescente una identidad nacional y personal, existe falta de profundidad en las clases frontales que se desarrollan y en la de consolidación, en la orientación de las tareas que en muchas ocasiones son reproductivas; así como los propios conocimientos que se imparten. Generalmente este tema ha quedado reducido a un espacio fuera del aula o la institución donde el estudiante pasa la mayor parte del tiempo, creando una idea, una formación o falta de información sobre los esclavos, de baja instrucción, sufrido, vejado, lo negro es lo folclórico, llegando en muchos a compartir lo marcado negativamente por la sociedad, con respecto al negro.

Por todo lo anterior se considera necesario incluir y potenciar en la educación en secundaria básica desde los contenidos históricos la profundización del tema racial y las manifestaciones de discriminación racial, sistematizando los trabajos que actualmente se vienen publicando, así como incorporando formas novedosas diseñadas desde la preparación metodológica para que los educandos de noveno grado desde las potencialidades de la Historia de Cuba y las diferentes prácticas formativas dentro y fuera de la escuela, en relación directa con la localidad y los diferentes grupos que conviven en el entorno, consolidando el desarrollo del antirracismo y así contribuir a una práctica social más inclusiva, con individuos capaces de transformar su entorno amparado en las bases que rigen la sociedad.

Se ha visualizado, además, la asignatura de Historia de Cuba por su fuerte contenido axiológico, psicológico, sociológico, humanista y emancipatorio; por ser una herramienta ideológica contra los que apuestan por el fin del proyecto social socialista cubano y en consecuencia denigran por sus políticas inclusivas. Integrada a ella la historia local se revela como una potencialidad para resaltar, acciones y valores de hombres que han aportado en función de cristalizar los objetivos de los padres fundadores y continuadores de la nación y la nacionalidad, sin distinción del color de la piel.

Para alcanzar resultados en el tratamiento a una temática tan compleja, poco tratada, a veces no comprendida o soslayada en varias oportunidades hay que tener en cuenta algunos retos posibles a presentarse en el tratamiento educativo de esta temática, pues todavía entre muchos profesionales de la educación por desconocimiento y poca preparación no tienen los argumentos para incorporar esta temática en sus clases.

Una importante actividad acompaña a este proceso y es tener claridad de que tratándose de seres humanos es necesario entender que la identidad cultural tiene una cara objetiva y otra subjetiva, por lo que en su interior están los factores objetivos: herencias biológicas y sociales que sitúan al hombre en un espacio y un tiempo determinados; pero también están los factores subjetivos que son el producto de la educación, de las personas que lo rodean y de las interinfluencias de su propia personalidad, sus experiencias, sus tradiciones heredadas de las familias, las creencias y otras que está presentes en cada ser humano. Desde estas perspectivas se presentan incomprendiones en la manera de abordar estos contenidos para que se produzca la apropiación efectiva en estudiantes.

Precisamente esta construcción de la identidad es una historia de acoplamiento entre el componente genético y el nicho psicológico y cultural que acoge al hombre. Siguiendo esta línea de pensamiento, un intento de acercamiento conceptual a la identidad cultural personal debe partir de la contradicción que se produce entre los elementos que gravitan como contrarios en torno a ella, los elementos de la cultura social heredada para su aprehensión y los elementos que de ella el individuo asimila y rechaza, en segundo lugar que la recursividad presupone la creación de su propia cultura por el individuo y, en tercer lugar, la determinación de su lugar en el todo y la parte del todo que se mantiene en él.

Dentro de los elementos objetivos asociados a la corporeidad está el color de la piel, que no da la posibilidad al hombre de elegirla, la identidad racial se entiende como parte de la identidad personal construida desde de la subjetividad humana, que se establece a partir de un elemento objetivo, el color de la piel (Manzano, 2012), sin embargo, en círculos profesionales se comparten criterios divididos acerca de la identidad racial, por considerar que si ya está demostrado que las razas humanas no existen entonces el término tampoco es adecuado.

Como ha sido un tema por mucho tiempo desconocido y a veces evitado, hay que partir de hacer conciencia de su existencia y alcanzar la máxima comprensión en la sociedad, en instituciones, en el sistema de educación y en muchos de los que se consideran decisores de procesos, pues ante todo debe ser un ejercicio de integración, que en los momentos actuales no es lo común al encontrarse muchas limitaciones en los propios profesionales que tienen vacíos en la historicidad del fenómeno.

Entender el lugar que la historia ha reservado a cada grupo racial y hacer las puntualizaciones necesarias para alcanzar mayor objetividad en los análisis con relación a estos grupos es todavía un tema carente de teoría y en consecuencia con una práctica insuficiente.

Revista Electrónica Perfeccionamiento Educativo (REPE)

Publicación Seriada Propiedad de la Asociación de Pedagogos de Cuba, Fialial Santiago de Cuba

Bajo el acompañamiento del CESPE Internacional

58

CC 4.0

No siempre se encuentra la comprensión necesaria de que existen comportamientos inadecuados por parte de los blancos como de los propios negros y ambos merecen un tratamiento con sus particularidades, lo que se complica en ocasiones por las condiciones objetivas y subjetivas en contextos determinados que influyen negativamente.

Se impone abordar con intencionalidad y toda la crudeza que exige el momento, los prejuicios y estereotipos presentes desde cualquier posición teórica o práctica, hacerlo de manera abierta y en cualquier espacio educativo, para lo cual se impone preparación profunda en los profesores y directivos, para efectuar tales acciones con naturalidad y suficientes fundamentos históricos culturales.

Esta aspiración está sustentada en que en el tiempo más breve se pueda revertir los rezagos del racismo cultural que pueda subsistir en muchos sectores sociales, en este sentido “Abordemos con objetividad los avances en la lucha por la emancipación de la mujer, contra la violencia de género, el racismo y la discriminación (...). Y reconozcamos que nos falta avanzar aún, para dar cada vez más una respuesta más justa” (Díaz Canel, M. 2021, p.3). Martí insistía en la condición mestiza de los pueblos de nuestra América y desde esa perspectiva se imponía educar enriqueciendo la identidad, insistía en destacar todo lo que conllevara a la unidad a las cosas que asemejan a los pueblos y contrariamente oponerse al odio entre hermanos, a las divisiones de grupos y personas por razones de credos, color de la piel o por otras razones formales, que alejaban a los hombres de su esencia humana.

Hoy se constituye en reto para los contextos educativos y como salvaguardia de la identidad cultural, desterrar las manifestaciones de discriminación racial y crear espacios para la inclusión; rescatar la claridad de pensamiento de hombres como Martí que enunció su aspiración del respeto a la dignidad plena del hombre, o sea, enfrentar la crisis de conciencia y desterrar todo lo que acorrale o aparte al hombre. Tales propósitos se acrecientan en Santiago de Cuba con una gran representatividad de diferentes grupos de blancos, negros y mestizos, en los cuales de manera más precisa aparecen las prácticas socioculturales esenciales que identifican a estos grupos más representativos presentes en sus comunidades y en consecuencia coexisten manifestaciones de racismo que atraviesan, la comunidad, la familia y la escuela.

Conclusiones

Los fundamentos documentales, históricos, de contextualización socio-históricos y los educativos se connotan como pautas claves para conformar los argumentos científicos y metodológicos que permiten el tratamiento a las manifestaciones de discriminación racial desde el proceso de enseñanza aprendizaje con proyecciones de éxitos en la formación integral de los jóvenes.

En la actualidad hay muchos cubanos que se identifican sobre todo como cubanos y otros se identifican como negros y mulatos, se necesita que esas identidades y esa conciencia marchen juntas para lograr los objetivos, estas aspiraciones son importantes y a la vez difíciles de lograr en la práctica, pero posibles desde una educación bien intencionada.

Referencias Bibliográficas

Asamblea Nacional (2019) *Constitución de la República de Cuba*. Editora Política. La Habana.

- Castro Ruz, F. (1992). *Discurso efectuado en el Palacio de las Convenciones, en la clausura del encuentro 20 años después de la creación del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech*. La Habana.
- Comité Central del Partido Comunista de Cuba (2021). *Lineamientos de la política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2021-2026*. Empresa de Artes Gráficas Federico Engels. La Habana.
- De la Hoz (2021) *Ciencia y políticas públicas contra brechas de equidad por el color de la piel*. Periódico Granma 27 de mayo. No 126, Año 57, La Habana
- Díaz Canel Bermúdez, M. (2021) *Clausura del Octavo Congreso del Partido.*, Periódico Granma, abril 20, N. 94. Año 57, La Habana.
- Feraudy (2015) *¿Racismo en Cuba?* Editorial de Ciencias Sociales, La Habana.
- Grupo coordinador Ejecutivo de la Comisión Nacional Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial (2022) *Revolución Cubana vs. Racismo*. Editorial Ciencias Sociales, La Habana
- Manzano (2012) Identidad racial: un problema social en nuestros días En *Límite*, Volumen 7, N° 26, Arica Chile.
- Martínez (2015): *La profundización del socialismo en Cuba*. En *¿Racismo en Cuba?* Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, Cuba. Pag.14-26
- Martínez (2008) *Revista Caminos*, N.49, julio-septiembre, p.61-65
- Morales (2008) *Revista Caminos*, N. 47, enero marzo, p.23-27
- Susi Sarfati (2019) *Fernando Ortiz: Acercamientos a su obra*. Fundación Fernando Ortiz, La Habana
- Pérez, Esther y Marcel (compiladores) (2017) *Raza y racismo*. Editorial Caminos, La Habana.
- Valdés (2017) *La indisciplina de Calibán*. Filosofía en el Caribe más allá de la academia.

